

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368762>
УДК 343

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ДРУГИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

О.О. Витушко,
магистрант 2-го года обучения, напр. «Уголовное судопроизводство»,
КГУ,
г. Курск

Аннотация: Статья посвящена вопросам расследования органами предварительного следствия уголовных дел, которые квалифицируются пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах. Речь идет о сопряжении с иными тяжкими преступлениями. Далее, при рассмотрении уголовных дел в судах, могут возникнуть некоторые сложности при решении вопроса о необходимой квалификации указанных составов. Статья раскрывает понятие термина «сопряженность». В ней рассматриваются пробелы в законодательстве при решении вопроса по указанной квалификации.

Ключевые слова: жизнь, убийство, преступление, квалификация, наказание, ответственность

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FOREIGN CRIMINAL LEGISLATION REGULATING LIABILITY FOR MURDER INVOLVING OTHER CRIMES

O.O. Vitushko,
Master of the 1st year of study, direction "Criminal proceedings"
KSU,
Kursk

Annotation: The article is devoted to the investigation of criminal cases by the preliminary investigation bodies, which are qualified by paragraphs of Part 2 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation as murders committed under aggravating circumstances. We are talking about conjugation with other serious crimes. Further, when considering criminal cases in the courts, some difficulties may arise when deciding on the necessary qualifications of these compositions. The article reveals the concept of the term "conjugacy". It examines the gaps in legislation when addressing the issue of this qualification.

Keywords: life, murder, crime, qualification, punishment, responsibility

В статье 20 Конституции РФ говорится о том, что человек имеет право на жизнь. Статья 2 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит о правах и свободах человека как о высшей ценности. В этой же статье закрепляется право на жизнь каждого человека, и лишить его этого права произвольно никто не может [1]. Однако, несмотря на это, проблема защиты человека, охраны его жизни является сегодня проблемой очень актуальной.

Если считать от всех совершаемых убийств, то убийства, сопряженные с иными видами преступлений, будут составлять около трети. Часто совершение убийства связывается с совершением иных тяжких преступлений: похищение человека, разбой, грабёж, изнасилование.

В части 2 ст. 105 УК РФ только в 3-х пунктах речь идет об убийстве, которое сопряжено с другими тяжкими составами преступлений: в пункте «в» – «с похищением человека»; в пункте «з» – «с разбоем, вымогательством или бандитизмом»; в пункте «к» – «с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера» [2].

В настоящий момент часто возникают сложности, которые связаны с квалификацией убийства, сопряженного с другими преступлениями. Проблемы при квалификации могут быть связаны с тем, что некоторые исследователи полагают, что все охватывается единым составом, иные считают, что в данном случае – это разные преступления, и их лучше всего квалифицировать по совокупности двух преступлений – убийства и квалифицирующего признака, который указан в пунктах «в», «з» «к», и отдельно преступления, с которым убийство совершено по совокупности.

Чтобы правильно можно было решить проблему квалификации убийств, которые сопряжены с преступлениями, рассматриваемыми в обозначенных пунктах части 2 ст. 105 УК РФ, нужно вначале чётко выяснить, что означает понятие «сопряженности» тех составов преступлений, которые указаны в связке с убийством, потому что это влияет на выбор уголовно-правовой нормы, которая применяется в данном конкретном случае. Сущность понятия «сопряженность» очень важно, потому что это влияет на квалификацию действий виновного лица, когда рассматривается вопрос, квалифицировать его преступные действия либо по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. ст. 126, 206, 162, 209, 131 либо 132 УК РФ, либо только как преступление, предусмотренное частью 2 ст. 105 УК РФ, с рассматриваемыми квалифицирующими признаками [2-5].

В уголовной практике до сегодняшнего момента нет четкого понимания термина «сопряженность». Ни один источник современного законодательства сущность понятия в полном объеме не раскрывает. В связи с этим юристы могут толковать этот термин по-разному, их точки зрения совпадают не всегда. Часто сопряженность может рассматриваться в связи с совокупностью, то есть множественностью преступлений. Отдельные исследователи говорят о понятии «сопряженности», высказывая об этой проблеме только лишь свои мнения.

Например, по мнению Н.И. Загородникова, преступления, сопряженные с посягательствами на жизнь, считаются только те, при которых наступает смерть человека (например, при террористическом акте). Как считает М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова, термин «сопряженность» используется законодателем, чтобы показать убийство, совершенное с тяжкими преступлениями, указанными в «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ [6, с. 77].

Понятно, что, по мнению исследователей, по данной проблеме возникают разные точки зрения. Некоторые считают, что «сопряженность» обозначает связь независимых явлений, другие – взаимосвязь части и целого.

Так как не существует единой точки зрения по понятию «сопряженность», это будет отражаться и при выборе квалификации действий виновных лиц по данным составам преступлений, что создает трудности и при вынесении судами решений в дальнейшем.

Из п. п. 7, 11, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» следует, что убийство, которое сопряжено с преступлениями, указанными в п.п. «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходимо квалифицировать по совокупности с соответствующими преступлениями [4].

Об этом сказано и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: «Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Получается, что по законодательству в этом случае речь идет о совокупности двух составов преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ [2].

Следуя логике судебной практики Верховного Суда, изложенной в обзоре кассационной практики, «действия лиц, направленные на убийство, если они были связаны еще и с похищением или незаконным лишением свободы потерпевшего, полностью охватываются соответствующей статьей закона, предусматривающей ответственность за убийство, и не требуют

дополнительной квалификации по ст. ст. 126, 127 УК РФ». Различия в мнениях ученых, позиция Верховного Суда Российской Федерации свидетельствует о том, что при рассмотрении вопроса о «сопряженности», единого понятия не имеется, что создает трудности нижестоящих судов при определении правильной квалификации по уголовным делам указанной категории при их рассмотрении, а также вызывает определенные трудности в решении данного вопроса у органов предварительного следствия.

Необходимо определить понятие для уяснения смысла термина «сопряженности». Такое уяснение можно достичь путем применения различных средств и методов. Первый метод – грамматический.

По мнению Н.С. Таганцева, «Грамматическое толкование может служить подспорьем для выяснения смысла закона, так как, с одной стороны, закон должен быть понимаем прежде всего так, как он написан, а с другой – мы всегда предполагаем, что законодатель знает язык, на котором он пишет, и что он пишет согласно с законами и правилами этого языка» [7, с. 45].

В современной юридической литературе на стадии законодательного разделения – дифференциации уголовной ответственности происходит сравнение деяний по их качественным, а не количественным особенностям. Все это говорит о том, что решение вопросов об уголовной ответственности за убийство, сопряженное с другими тяжкими составами преступлений, является одним из важнейших вопросов, необходимых для правильности квалификации преступных деяний.

Обычно считается, что составы с отягчающими обстоятельствами показывают стандартные изменения в общественной опасности деяния, которое предусмотрено основным составом. Назначение квалифицирующих признаков, при таких обстоятельствах, сводится, в основном, к дифференциации ответственности, при этом к такой дифференциации, которая исполняется на законодательном уровне, имеет общеобязательный и максимально формализованный характер. В этом отношении не является исключением и состав убийства с отягчающими обстоятельствами, где признак сопряженности выступает в роли главного фактора, влияющего на изменение граней ответственности по отношению к основному составу.

С другой стороны, если рассматривать санкции первой и второй части статьи 105 УК РФ, следует обратить внимание, что пределы наказаний за простое убийство и квалифицированные виды убийств являются почти неизменными. По первой части статьи 105 УК РФ наказание в виде лишения свободы виновному лицу может быть назначено сроком от шести до пятнадцати лет. Минимальным же наказанием по второй части этой же статьи указано восемь лет лишения свободы, максимальным – двадцать лет лишения свободы [2].

То есть разница по нижней границе наказания при простом убийстве, и убийстве с квалифицирующими признаками составляет всего лишь 2 года. Если сравнить максимальное наказание, указанное в обеих частях, то разнится оно на 5 лет. В остальных же случаях наказание в виде лишения свободы (сроком от восьми до пятнадцати лет) при квалификации действий виновного по признакам убийства, сопряженного с иными преступлениями, находится в рамках санкции, предусмотренной за простой вид убийства [5, с. 72].

Таким образом, правоприменитель способен реагировать на более высокие показатели общественной опасности посягательства, назначая наказание только в пределах от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы. Во всех остальных случаях речь о формализованных критериях дифференциации ответственности, согласно которым у лица, назначающего наказание, не было бы столь широких рамок усмотрения, по сути, вести нельзя. Выбор, имеющийся у суда, свидетельствует о довольно слабой позиции законодателя по исследуемому вопросу и необходимости изменения подхода к правовой регламентации критериев разделения ответственности в случаях сопряженности убийства с иными тяжкими составами преступлений.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 20.

[2] Уголовный кодекс РФ. – М.: Омега-Л, 2020.

[3] "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 16.01.2022).

[4] Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» // Материал из ЮСС «Система Юрист». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ljur.ru/>. (дата обращения: 16.01.2022).

[5] Бавсун М. Проблемы квалификации убийства, сопряженного с иными преступлениями. / М. Бавсун, Н. Вишнякова. // Уголовное право. – 2004. № 4. 72-79 с.

[6] Загородников Н.И. Преступления против здоровья. / Н.И. Загородников. – М.: Юрид. лит., 1969. 168 с.

[7] Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. §4. и. 43 / Н.С. Таганцев. // По изданию 1902 года. Allpravo.ru. 2003. 258 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on December 12, 1993) (subject to amendments made by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation No. b-FKZ dated December 30, 2008, No. 7-FKZ dated December 30, 2008, No. 02.05.2014 dated 05.02.2014 2-FKZ, dated July 21, 2014 No. 11-FKZ) // Collection of Legislation of the Russian Federation.2014. No. 31.Art. twenty.

[2] RF Criminal Code. – М.: Omega-L, 2020.

[3] International Covenant on Civil and Political Rights" (Adopted on December 16, 1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary session of the UN General Assembly). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 01/16/2022).

[4] Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated January 27, 1999 No. 1 "On judicial practice in cases of murder" // Material from the JCC "Sistema Lawyer". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ljur.ru/>. (Date of access: 01/16/2022).

[5] Bavsun M. Problems of qualifying a murder associated with other crimes. / M. Bavsun, N. Vishnyakova. // Criminal law. – 2004. No. 4. 72-79 p.

[6] Zagorodnikov N.I. Crimes against health. / N.I. Zagorodnikov. – М.: Yurid. lit., 1969. 168 p.

[7] Tagantsev N.S. Criminal law (General part). Part 1. §4. and. 43 / N.S. Tagantsev. // Based on the 1902 edition. Allpravo.ru. 2003. 258 p.

© О.О. Витушко, 2022

Поступила в редакцию 19.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Витушко О.О. Проблемы квалификации убийства, сопряженного с другими преступлениями // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 218-223. URL: <https://ip-journal.ru/>